

UO'T.631.81.

**“SOZ TUPROQLARDA BUG'DOYNING DAVR VA VEHA NAVLARINI
PARVARISHLASHDA MAQBUL SUG'ORISH REJIMINI ANIQLASH (FARG'ONA
VILOYATI MISOLIDA)”**

**Mamurova Nadira Ergashbayevna, Zakirova Sanoatxon Homdomovna, Sotiboldiyeva
Go'zalxon Tolibjonovna, Abduraximova Muhabbat Alijonovna
FarDU**

Annotatsiya: G'alla hosildorligini yanada oshirish, don sifatini, ayniqsa, uning nonboplik xususiyatini yaxshilashda tuproq unumdorligiga alohida e'tibor qaratish, seleksiya va urug'chilikni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: bug'doy, agrotexnika, sug'orish, hosildorlik, ekin maydoni, qishloq xo'jaligi, ekologik omillar, hosildorlik, unumdorlik.

**«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
ПШЕНИЦЫ СОРТОВ ДАВР И ВЕХА НА СУГЛИНИСТЫХ ПОЧВАХ (НА ПРИМЕРЕ
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)»**

Анно: Важно уделить особое внимание плодородию почвы, улучшить селекцию и семеноводство, еще больше повысить урожайность зерна, улучшить качество зерна, особенно его хлебопекарные свойства.

Ключевые слова: пшеница, агротехника, орошение, продуктивность, посевные площади, земледелие, факторы внешней среды, урожайность, плодородие.

**“DETERMINATION OF THE OPTIMAL IRRIGATION REGIME FOR MAINTAINING
WHEAT VARIETIES DAVR AND VEKHA ON LOAMY SOILS (USING THE EXAMPLE
OF THE FERGANA REGION)”**

Annotation: It is important to pay special attention to soil fertility, improve selection and seed production, further increase grain yield, and improve the quality of grain, especially its baking properties.

Keywords: wheat, agricultural technology, irrigation, productivity, sown areas, agriculture, environmental factors, productivity, fertility.

Kirish: Mamlakatimizda don yetishtirishni ko'paytirish hamda sug'oriladigan maydonlar hosildorligini oshirish muayyan tuproq-iqlim sharoitiga mos bug'doy navlarini ekish bilan bevosita bog'liq. Respublikamizning turli iqlim sharoitlaridan kelib chiqib, kuzgi bug'doyni sug'orish tartiblari, va me'yorlarini ishlab chiqish, yuqori va sifatli don hosili olish orqali oziq-ovqat havfsizligini ta'minlashga erishish mumkin. Jumladan Farg'ona viloyatining soz tuproqlari sharoitida bug'doyning Davr va Vekha navlarini sug'orishdan oldingi tuproqdagi namlik bilan hosildorlik orasidagi bog'lanish tahlili shuni ko'rsatdiki iqlim va tabiiy sharoit bilan bog'liq ravishda eng yuqori hosildorlik birinchi navbatda har bir rivojlanish fazasi bo'yicha o'simlikni nam bilan ta'minlash darajasiga bog'liq. Avvalo shuni aytish kerakki, mamlakatimizda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarinig 90% dan ko'prog'i sug'oriladigan yerlar hissasiga to'g'ri keladi keyingi yillarda mintaqamizda suv tanqisligi tobora ortib bormoqda. Bug'doy dalasining suv balansi sug'orish

tartiboti, amal-o'suv va mavsumiy sug'orish me'yorlariga bog'liq. Sug'orish me'yori, tuproq namligi, zahobning sarfi, yog'ingarchilik miqdori, suv balansining tarkib tuproq yuzasidan bug'lanishi, transpiratsiya va namning tuproq hisob qatlamidan tashqariga sizib chiqishi hisobga olinadi. Aniqlanishicha, tuproq namlik tartibi bug'doy dalasidan sarflangan barcha suv miqdoriga, suv balansi tarkibiy qismlariga ta'sir qiladi.

Material va uslubiyot: Bug'doy yetishtirishda yerni haydashdan oldin 25-30 tonna go'ng, 30-50 kg fosfor, 20-30 kg kaliy solinadi. Kuzgi bug'doy qishlab chiqqandan keyin 30-50 kg azot, va 30 kg fosfor solinadi. Tuplanish davrida yana 30 kg azot solishindi. Kuzgi bug'doy kuzgi o'suv davrida 1-2, bahorgi o'suv davrida 2-4 marotaba sug'oriladi.

“Davri” va “Veha” navli kuzgi bug'doyda maqbul sug'orish rejimini aniqlab, suvni isrofgarchiligini oldini olib, suvni tejash natijasida hosildorlikni kamayishiga yo'l qo'ymaslikni maqsad qilib olinadi. Bu tajriba donchilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaligining yer maydonida o'rganiladi. Buning uchun unumdorlik xususiyati laboratoriyada o'rganilgan 180-220 kg atrofida Davri va Veha navli bug'doy urug'lari ajratib olinadi va oktyabr oyining birinchi yarmida 4-6 sm chuqurlikda yerga ekiladi. G'alla unib chiqqandan keyin 20-22 kun ichida tuplash fdavri hisoblanadi. G'alla nihollarining qishlovga tuplagan holda kirishi nihollarining sovuqqa chidamliligini oshirish bilan bir qatorda yuqori hosildorlikni ta'minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Shuningdek sug'orishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi: Ob-havo sharoitida hamda o'g'itlashga qarab kuzgi g'allalar yengil yoki tuproq sharoitidan kelib chiqib 500-600 m³ me'yorda sug'oriladi. G'alla maydonlarida yer satxining yorilib ketishiga yo'l qo'ymaslik zarur. Chunki namlik kamayganda yoriqlar paydo bo'lsa qattiq yoki birdan sovuq tushganda yoriqlardan kirgan sovuq g'alla g'alla nihollariga zarar beradi. Kuzgi bug'doy ekiladigan maydonlarda gumus miqdori 2,0-2,5% dan kam bo'lmasligi kerak, bizning sharoitda ozuqa moddalar kamligini faqatgina mineral va organik moddalar hisobiga qoplash mumkin. Sizot suvlari yaqin maydonlarda ham kuzgi bug'doy yuqori hosil bermaydi. Shuning uchun bug'doy ekish uchun unumdor yerlar tanlab olish tavsiya etiladi. Kuzgi bug'doy kuchli agrotexnik tadbirlar risoladagidek bajarilganda yuqori hosil beradi. Tuproqqa mineral va organik o'g'itlar solinganda, albatta o'simlik o'zlashtira oladigan holatda bo'lishi kerak. Masalan, tuproq quruq bo'lsa solingan organik va mineral o'g'itlarning o'simlikka foydasi tegmaydi. O'suv davrida 2-3 marta go'ng sharbati bilan yetarlicha namiqtirib sug'orish zarur. Kuzgi bug'doy uchun zarur bo'lgan makro o'g'itlardan tashqari mikro o'g'itlarni ham berish zarur, ana shundagina yuqori hosil olinadi. Makro o'g'itlardan eng asosiysi azot bo'lib, vegetative organlarni o'sishida, generative organlarning kimyoviy tarkibining shakllanishida hamda urug'ning yetilishida asosiy o'rin egallaydi. Azot yetarli bo'lmasa oqsil miqdori kamayib boradi. Ammo azotli o'g'itlarning ko'p berilishi ham o'suv davrining cho'zilib ketishiga, bug'doy poyalarini me'yoridan ortiq o'sib, yaxshi bosholamasligiga olib keladi. Fosforli o'g'itlar o'simlik hujayralarida moddalar almashinuvida ishtirok etadi. Fermentlar va organik brikmalarning harakati fosforli o'g'itlar yordamida tezlashadi. Fosforli kuzgi bug'doy naychalash, boshloqlash va gullash fazalarida eng ko'p o'zlashtiradi. Bug'doy barglarida binafsha qizg'ish chiziqlar hosil bo'lsa, o'simlikni fosforgia muhtoj ekanligini bildiradi. Sug'oriladigan dehqonchilik sharoitida kuzgi bug'doydan yuqori hosil yetishtirish uchun tuproqdagi namlikni me'yorida saqlash talab qilinadi. Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida g'alla ekishga ixtisoslashtirilgan yer maydonida olib borilgan tajriba natijasi shuni ko'rsatdiki, tuproq namligi dala nam sig'imiga nisbatan 70-75% dan kam bo'limganda bug'doyning barcha o'sish va rivojlanish fazalari normada o'tadi. Qishlab chiqqan o'simliklar bahorda o'sib rivojlanishni davom ettiradi. Bu jarayonni mo'tadil kechishi o'simlikni suv bilan ta'munlanganlik darajasiga bevosita bog'liq. Chunki embryonal hujayralarni suv bilan to'liq to'yinishi ularning turgor holatini, cho'zilishi, bo'lg'usi

boshqoq murtakchalarini shakllanish miqdorini ko'payishini ta'minlaydi. Kuzgi bug'doyning suvga bo'lgan ehtiyoji eng ortgan kritik davr nay o'rsh fazasi boshlaridan boshlanib, gullash va changlanish davrida tugaydi. Shu boisdan ushbu davrlarda bug'doyni suv ta'minotiga e'tibor qaratilmog'i lozim. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha yengil qumoq tuproqlarda bug'doyni nay o'rsh fazasida tuproqning kritik namligi ChDNS ga nisbatan 60%, o'rtacha qumoq tuproqlarda 70% va og'ir qumoq tuproqlarda 80% ni tashkil etadi. Sug'orish me'yori tuproqdagi nam zaxirasi, uning mexanik tarkibi, hisobiy qatlam qalinligiga bog'liq holda belgilanadi. Ortiqcha me'yorlarda sug'orish o'simlikni yotib qolishini kuchaytiradi. Namlik kam bo'lganda tuplanish jarayoni kuchsiz bo'ladi, bo'g'in ildizlari yaxshi shakllanmaydi. Tuproqning suv bilan yetarli darajada ta'minlanishiga bug'doyning boshqoqlanish fazasida katta e'tibor qaratish kerak. Bu davrda boshqoqda generative organlar va changlar shakllanishi tugaydi. Tuproq va havo namligining kam bo'lishi, yorug'lik ta'minotining yomonlashishi va haroratning yuqori bo'lishi boshqoqda puch donlarni ko'payishiga olib keladi. Sug'orish hisobiga o'simlikni qizib ketishdan, havoning haddan ziyod quruqligidan himoya qilish mumkin bo'ladi. Bug'doy o'suv davrida 2-4 martagacha sug'oriladi va bu esa tuproq namligini sug'orishlardan oldin ChDNS ga nisbatan 70-75% dan yuqorida tutib turishga imkon beradi.

2023 Yilda xosildorlik bo'yicha olingan natijalar. 1-Jadval

Variantlar/ takroriylik	I	II	III	IV	O'rtacha xosildorlik sr/ga
Bug'doyning "Davri" navi					
1 nazorat	40,8	43,2	40,4	38,0	162,4:4=40,6
2	54,2	49,5	56,4	60,3	220,4:4=55,1
3	63,2	71,4	75,4	76,3	286,3:4=71,575
4	67,4	62,5	67,8	71,3	269,4:4=64,75
Bug'doyning "Veha" navi					
5	34,2	40,1	36,8	39,2	150,3:4=37,575
6	38,6	37,6	40,4	32,5	149,1:4=37,275
7	41,4	40,7	43,1	42,1	167,3:4=41,825
8	32,6	33,8	38,5	36,4	141,3:4=35,325

Xulosa: Farg'ona viloyatining sug'oriladigan soz tuproqlari sharoitida kuzgi bug'doy ekish tizimida (N₁₈₀P₉₀K₆₀) asosida organik o'g'it tayyorlab qo'llash, kuzgi bug'doyni sug'orish tizimini o'rganish borasida bir yillik tajriba ishi olib borildi. Sug'orishda berilgan suv miqdori Chippoletti suv o'lchash moslamasi yordamida amalga oshirildi. Sug'orish oldidan tuproqning namligi termostat tarozi usuli bilan aniqlandi. Sug'orish suvlarining tuproq suv-fizik xolatlariga ta'sirini o'rganish maqsadida amal boshida (umumiy taglikda) va amal davri oxirida hajmi og'irligi va suv singdirish qobiliyati o'rganildi va tahlil qilindi. Kuzgi bug'doy parvarish qilingan maydonda sug'orish suvlarining oshirib borilishi tuproq xajm og'irligi oshib, suv singdirish qobiliyati esa kamayib borishiga sabab bo'lishi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.Siddiqov R.I. va boshqalar. Sug'oriladigan yerlarda kuzgi bug'doydan yuqori va sifatli don yetishtirish bo'yicha tavsiyanoma. Andijon, 2004.
- 2.Xalilov N, Bobomirzayev G, Daminov S. Kuzgi bug'doy yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish shartlari. O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali, 2000, №6, 35-37 b.
- 3.Artukmetov Z.A., Shodmonov M. "Fermer xo'jaligida suvdan samarali foydalanish, sug'orishning ilg'or usullari va yerning meliorativ xolatini yaxshilash". T. ToshDAU nashr-tahr. Bo'limi, 2004-32 b.